

РОЛЬ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Косбергенова Бибиназ Муратбаевна

Ассистент кафедры «Химическая технология» Каракалпакского
государственного университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10638104>

Аннотация. Функциональные продукты питания являются важной составляющей пищевой промышленности. Они содержат биологически активные вещества, которые могут оказывать положительное воздействие на здоровье человека. Функциональные продукты питания производятся из различных сырьевых материалов, таких как фрукты, овощи, злаки, молочные продукты и др. В процессе производства функциональных продуктов питания используются различные технологии, такие как биотехнология, ферментация, экстракция и др. Функциональные продукты питания могут быть представлены в различных формах, например, в виде напитков, снежков, йогуртов, коктейлей и т.д. Они могут помочь укрепить здоровье, предотвратить заболевания, улучшить физическую форму и состояние кожи, волос и ногтей, а также улучшить пищеварение и повысить иммунитет. Однако, необходимо помнить, что функциональные продукты питания не являются панацеей и не могут заменить полноценное питание и здоровый образ жизни в целом.

Ключевые слова: Функциональные продукты питания, биологически активные вещества, сырьевые материалы, технологии производства, формы представления, укрепление здоровья, предотвращение заболеваний, улучшение

Функциональные продукты питания – это продукты, которые помимо своей основной функции (насыщения организма) имеют дополнительные полезные свойства, способствующие поддержанию здоровья и профилактике заболеваний. Они могут содержать в себе различные добавки, витамины, минералы, пробиотики и другие биологически активные вещества.

Роль функциональных продуктов питания в пищевой промышленности заключается в том, что они отвечают на растущий спрос потребителей на продукты, которые не только насыщают, но и положительно влияют на здоровье. Поэтому производители стараются создавать новые функциональные продукты питания и улучшать уже существующие. Функциональные продукты питания могут быть различных видов:

например, это могут быть продукты снижающие уровень холестерина в крови, улучшающие работу сердечно-сосудистой системы, повышающие иммунитет, улучшающие пищеварение и т.д.

Одним из главных преимуществ функциональных продуктов питания является то, что они позволяют производителям дифференцировать свою продукцию и выделиться на рынке. Кроме того, они могут привлечь новых потребителей, которые более внимательно относятся к своему здоровью и стремятся употреблять более полезные продукты. Таким образом, функциональные продукты питания играют важную роль в пищевой промышленности, помогая производителям создавать новые продукты и удовлетворять потребности потребителей в более полезных продуктах.

Рост спроса на здоровую пищу, дифференциация продукции и привлечение новых потребителей - все это делает функциональные продукты питания важным сегментом пищевой промышленности. Производители могут использовать добавки, которые помогают поддерживать здоровье человека и предотвращать различные заболевания, чтобы создавать продукты, которые отличаются от обычных и могут привлечь новых покупателей. Кроме того, функциональные продукты питания могут помочь производителям укрепить свои позиции на рынке и увеличить прибыль.

Функциональные продукты питания могут быть разных видов в зависимости от их функциональных свойств. Вот некоторые из них:

1. Продукты с добавками пробиотиков и пребиотиков, которые способствуют здоровью кишечника и иммунной системы.
2. Продукты с добавками антиоксидантов, которые помогают защитить клетки организма от свободных радикалов и предотвращают различные заболевания.
3. Продукты с добавками витаминов и минералов, которые помогают укрепить здоровье и поддерживать нормальную функцию организма.
4. Продукты с добавками растительных экстрактов, которые могут помочь снизить уровень холестерина, улучшить функцию сердечно-сосудистой системы и снизить риск различных заболеваний.
5. Продукты с добавками белка, которые могут помочь людям, занимающимся спортом, улучшить свои результаты и увеличить мышечную массу.

6. Продукты с добавками фруктозы или других низкокалорийных сладителей, которые могут помочь людям, следящим за своим весом, уменьшить количество потребляемых калорий.

7. Продукты с добавками жирных кислот, которые могут помочь улучшить здоровье кожи, волос и ногтей.

Преимущества функциональных продуктов питания

1. Улучшение здоровья: функциональные продукты питания содержат добавки, которые могут помочь укрепить здоровье и поддерживать нормальную функцию организма.

2. Предотвращение заболеваний: функциональные продукты питания могут помочь снизить риск различных заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания, диабет и рак.

3. Улучшение физической формы: функциональные продукты питания с добавками белка могут помочь улучшить результаты тренировок и увеличить мышечную массу.

4. Снижение веса: функциональные продукты питания с добавками фруктозы или других низкокалорийных сладителей могут помочь уменьшить количество потребляемых калорий.

5. Улучшение состояния кожи, волос и ногтей: функциональные продукты питания с добавками жирных кислот могут помочь улучшить состояние кожи, волос и ногтей.

6. Улучшение пищеварения: функциональные продукты питания с добавками пробиотиков и пребиотиков могут помочь улучшить здоровье кишечника и пищеварительной системы.

7. Повышение иммунитета: функциональные продукты питания с добавками пробиотиков и пребиотиков могут помочь укрепить иммунную систему и защитить организм от различных инфекций и болезней.

Заключение. В заключении стоит отметить, что функциональные продукты питания являются важной составляющей здорового образа жизни. Они могут помочь укрепить здоровье, предотвратить заболевания, улучшить физическую форму и состояние кожи, волос и ногтей, а также улучшить пищеварение и повысить иммунитет.